

Mezősi Miklós

„...szörnyü elbeszélni mi van ottan... vagy ...per verba nincis mód, nyelv hogy elbeszélje”?

A „perszonifikáció intertextuális lebeg(tet)ése”: Dante *Commediá*-ja és Petőfi *János vitéze*

Ebben a dolgozatban a Dante Alighieri által az *Isteni színjáték*-kal létrehozott, a kortárs hazai Dante-filológiában „a kimondhatatlan poétikájaként” leírt¹ művészi szövegtévesztési eljárás diszkurzív irodalomtörténeti relevanciájára szeretnék rámutatni; arra, hogy a középkort lezáró nagyszabású elbeszélő költeményt, a *Divina Commediá*-t – antik pretextusaival együtt – századokkal később miképpen szólítja meg egy magyar elbeszélő költemény, Petőfi Sándor *János vitéze*.

Az európai irodalmi hagyományon belül fel lehet térképezni egy olyan vonulatot, amelyik leírható mint az értelmiség szenvedéstörténetének artikulációja. E vonulaton belül alighanem Ovidius volt a „politikai okokból” száműzött írók között a *primus inter pares*,² akinek hallatlanul erős költői öntudata, ami a száműzetésben keletkezett verseinek eszmei kötőanyaga, két évezred múltán az orosz Mandelstam szállóigévé vált *bon mot*-jában köszön majd vissza döbbenetes erővel: „sehol a világon nincsen olyan becsülete az irodalomnak, mint nálunk, Oroszországban, ahol egy versért megölhetik az embert.” Még szembetűnőbb a két *költői sors* közötti diszkrepancia: a „zsenge szerelmek játékosá” (Ovidius önéletrajzinak tekintett költeményében *tenerorum lusor amorum*-ként aposztrofálja magát³) a száműzetésben, ahová *egyedül* indult útnak, megmaradt római költőnek, hiszen végig *úgy tudta, hogy egyszer majd hazatér*. Mandelstam ezzel szemben nem pusztán eredendő (orosz) költői habitusát őrizte meg a száműzetésben, hanem személyes sorsában is mintegy népe „kvintessenciája”: a száműzetésébe egyedül induló Ovidiustól eltérően őt népe követi oda, ahonnét *nemigen volt szokás hazatérni*. A görögöknél és a rómaiaknál isteni karakterrel és attribútumokkal felruházott, istennek kijáró tiszteletben részesített családi tűzhelyhez való

1 Kelemen János, *A szentlélek poétája*, Bp., 1999., 63-77.

2 A feltehetően *A szerelem művészeté*-nek [*Ars Amatoria*] és egy ma már nehezen felgöngyölhető „tévedésének” („carmen et error”) köszönhetően Rómából eltávolított Ovidius ellen Augustus császár ún. relegáció-t rendelt el, ami a száműzetés enyhébb formájának számított. A relegatus megtarthatta vagyonát, családtagjai elkísérhették a száműzetésbe (Ovidius egyedül ment Tomiba).

3 *Tristia* IV 10, 1.

hazatérés ősi toposzát már az *Odysseia* is dokumentálja mint a mitológia egyik alaprétégét (vö. pl. Agamemnón „sikertelen hazatértét” és az ebből okuló Odysseus esetét). Varlaam Salamov *Kolimai elbeszélései*, illetőleg Szolzsenyicin lágerregénye, a *GULag-szigetcsoport* a 20. századi szenvedéstörténet-irodalomnak abba a sorába illeszkednek, ahol elmosódik a határ a fikatív, költői valóság és a történeti valóság között: az író valóságosan végigéli művét. Ezek a művek valójában egy nagy szenvedéstörténetet alkotnak, egy Passiót, amelynek hőse már nem az Istenember (az Emberfia), hanem maga az ember, akinek a története a Júdás-toposszal (elárultatás: feljelentés) veszi kezdetét és (cseppet sem pusztán metaforikus, hanem nagyon is valóságos) keresztrefeszítésével, azaz feláldozásával ér véget. Ez a művészet, tárgyából fakadóan, szétmossa a mű és tárgya közötti korlátokat, relativizálja ill. végső soron megszünteti a szerző és az általa teremtett alakok közötti distanciát (a szerző-elbeszélő kommentárok keretében folyton „félre” kiszól az olvasónak), ugyanakkor mégis megőrződik a mű poétikus (költői, de nem fikatív) karaktere. A kérdés az, hogy ez a fajta művészet miképpen képes mégis megtartani az „irodalom” és a „dokumentum” közötti igen kényes egyensúlyt – amire már Aristotelés is felhívja a figyelmet a *Poétika* IX. fejezetében, amikor kategorikusan elkülöníti a történetírást és a költészetet (Aristotelés „költészetet” a tragédiaköltészetet érti).⁴ A hétköznapi realitás és a művészi fikció határán hajmeresztően egyensúlyozó „gulag-poézishez” a kulcsok egyike bizonyosan Danténál lelhető föl. A modern kori „defikcionált” utazásos elbeszélés hősei – szemben a fikatív-imaginárius hősökkel vagy az ilyen utazások hőseivel – nem térnek se vissza, se haza, számukra megváltás sincs.

Amikor az irodalomban „utazásról”, az „utaztatásos műfajhoz” sorolható irodalmi eseményekről, vagy inkább irodalmi jelenségekről („formákról”) ejtünk szót, akkor valójában műfajttörténeti, műfajpoétikai – végső soron irodalomtörténeti – kérdéseket érintünk, és leginkább az elbeszélői műfajcsoportba tartozó alkotások kerülnek szóba. Szeretném előljáróban nyilvánvalóvá tenni, hogy az „irodalomtörténet(i)” kifejezést én itt nem „lineáris” *literális históriaként*, hanem az *irodalmi esemény/események megtörténése* értelmében használom, ahol a tét valamely *műfaj születése, működése~virágzása*, esetleg – *a halála* (ha van ilyen), nem pedig, hogy mi (ki), mi (ki) után következik a sorban, értsd: „fejlődik”.

Don Quijote, Szejk, Odysseus, Köves György, Aeneas, Szindbád, Anyegin – mi az,

4 „A történetíró és a költő abban különböznek [...] egymástól, hogy az előbbi azt mondja el, ami megtörtént, míg az utóbbi azt, ami megtörténhet. A költészet ezért filozofikusabb és súlyosabb, a történetírásnál, mert a költészet az általánosról beszél, míg a történetírás az egyediről. [...] És ha olyan eseményekről ír, amelyek valóban megtörténtek, nem kevésbé költő, mert néhány olyan esemény esetében, amelyek valóban megtörténtek, semmi ok nincsen arra, hogy azok ne legyenek olyanok, mint amilyenek a valószínűség és lehetőség alapján lennének. Ily módon ő ezeknek az eseményeknek a költője.” Aristotelés, *Poétika* IX. Saját ford.

ami ezeket a hőseket összeköti? Mi az a legnagyobb közös osztó, ami mentén egy vonalra fűzhetjük föl őket? A kalandok keresése – vagy a hősök kalandok általi megtaláltatása. Utóbbira a *Sorstalanság* Köves Gyurija lehet jó példa; ám a pontosság kedvéért jó tisztázni, hogy a kettő: keresés és megtaláltatás, egyáltalán nem állnak távol egymástól, sőt valahol mintha ugyanarról lenne szó. A hazatért Köves Gyuri filozófiai magaslatra emelkedő dialógusában ezt találja mondani az otthon maradt rokonoknak: „mindannyian léptünk egyet a sorban” (ti. Auschwitzban a szelektáláskor). Úgy tűnik, hogy a hőst a *kalandhoz* fűző szoros viszonya, a kalandtól való „helyrehozhatatlan”, „delejes” megérintettsége az, ami nélkül a regény nem regény, ill. ami az irodalom történetét a műfaji „fejlődés” során a regényhez vezeti. Kalandok azonban, általában, odahaza kevésbé adódnak – így annak, aki kalandra vágyik, *el kell utaznia* otthonról. Néhány példa: Lev Nyikolajevics Miskin szó szerint „beleutazik” a róla szóló regénybe, és Puskin *Borisz Godunov*-ját is alighanem azért illeti meg méltán a „romantikus tragédia” szerzőtől származó műfaji megjelölése, mert a kalandor-trónkövetelő a „regényesedés” útjára lépteti a „szabályos” drámának induló költői alkotást. Akadnak, akik „az első európai regénynek” nevezik az *Odysseiá*-t – de nem az *Íliás*-t. Az *Odysseia* hőse – saját elhatározásából – egy sor olyan kalandba bonyolódik, melyeket veszélyeztetik az eredetileg kitűzött cél elérését (a Kyklóps-hoz tett kitérő, vagy a Szirének meghallgatása, hogy csak kettőt említsek).⁵ Az *Odysseia* hőseposzi státuszát mintha éppen e kaland-és-utazás-centrikus jellege ingatná meg egy kicsit; mint hősköltemény, valamelyes hanyatlást mutat az *Íliász* epikus magaslataihoz képest – amire már a késő-ókori Pseudo-Longinos, a *Fenség* c. poétikai-rétorikai munka tudós szerzője is felfigyelt.⁶ (Az *Ilias* „férfiölő viadalai” és a görögök „egyszemélyes hadseregének”, Akhilleusnak gigászira nőtt haragja után magát a *hazatérést* mint a hőseposz célkitűzését mintha kevésbé találnánk *heroikusnak* ...) A modern ember, ha egyáltalán Homéroszhoz nyúl, inkább választja az *Odysseiá*-t (egyetemi hallgatók, arra a kérdésre, hogy melyik mű vagy szerző tetszett nekik az ókori irodalom olvasmánylistájáról, gyakran jelölik meg az *Odysseiá*-t – de nem az *Íliás*-t...) Úgy tűnik, hogy a nagy terjedelmű elbeszélő mű – a hőseposzt leszámítva – elválaszthatatlan a kalandtól, az utazástól.

5 A Kyklóps-kaland után – és e kalandnak köszönhetően – veszi kezdetét Odysseus kálváriája (Poseidón bosszúja)

6 „Ámde az *Odysseiá*-val [Homéros] bebizonyítja [...], hogy a nagy tehetségnek, ha már hanyatlak, sajátosága öregkorban a regélő kedv. [...] az *Ilias*-nak, mely az ihlet virágzó tetőfokán íródott, az egész jellege drámai és küzdelmes, az *Odysseiáé* viszont többnyire elbeszélő, ami az öregkor sajátja. Ezért hasonlítható az *Odysseia* Homérosra lenyugvó naphoz, amelynek heve múltán is megmarad nagysága. [...] a cselekmény fölött a meseszerűség uralkodik.” Longinos, *A fenségről* IX. 13.

A kissé hosszúra nyúlt bevezetés után rátérek „a kimondhatatlan poétikájára”,⁷ helyesebben arra az „intertextuális lebegtetésre”, ami által – feltevésem szerint – közös szemantikai mező képződik Dante *Isteni színjátéka* és Petőfi *János vitéze* között. A dantei „irodalomtörténetírás” két mozzanatára, két konkrét instanciájára szeretném föl hívni a figyelmet: az *Isteni színjáték* szövege által generált két irodalomtörténeti eseményre. Az első ilyen „eseményre” a Pokol tornácán kerül sor, amikor a költő egy igazán leleményes – jóllehet egyszerű – művészi fogás alkalmazásával valóságosan beleírja magát az irodalomtörténetbe. A másik irodalomtörténeti esemény egy hatástörténeti hipotézis fölállítását követeli meg: annak fogok utánajárni szövegközeli olvasással, hogy Petőfi Sándor *János vitéz* c. elbeszélő költeménye miképpen írja újra, illetve hogyan olvassa az *Isteni színjáték*-ot – s nemcsak az *Isteni színjáték*-ot, hanem ennek két antik pretextusát, a homérosi *Odyszeia*-t és Vergilius *Aeneis*-ét.

Az ókori ember szemében a múlt tudása a jövőben való eligazodás nélkülözhetetlen eszköze volt. Ez nemcsak a múltnak a jelenhez kötését jelentette (aminek egy jellegzetes antik irodalmi műfaj, a történetírás köszönhette létét; vö. a „historia [...] magistra vitae”⁸ szállóigét), hanem azt is, hogy a múlt a jövő legitimálására alkalmazható, amiről a jósláshoz és a jóskhoz fűződő antik irodalmi és mitológiai toposz tanúskodik: a kártyavető javasasszonyhoz hasonlóan, aki először a múltját tárja föl a jóslatkérőnek, ezzel mintegy demonstrálva jövőmondói kvalitásait, az ókori mitikus jósk, mint Teiresias vagy Cassandra, a múlt pontos, hiánytalan ismeretéről tett tanúbizonyossággal teszik kompetenciájukat megkérdőjelezhetetlenné (*Odyszeia*, *Oidipus király*, *Agamemnón*). Ami a jóskokat illeti, a környezetük gyakran nem hisz nekik – a jósk, legalábbis az antik irodalmi hagyomány alapján ezt lehet hinni, sosem tartozott a veszélytelen foglalkozások közé (az *Íliás* elején pl. magának Akhilleusnak kell szavatolnia Kalkhás fizikai biztonságát Agamemnónnal szemben, amikor az föltárja a görögök táborában támadt pestisjárvány valódi okát).

Odysseus azért megy az alvilágba, hogy megtudja, *mi vár rá majd otthon*. Aeneas azért megy le az Alvilágba, hogy megtudja, mivégre fáradozott addig annyit tengeren és szárazon – milyen „isteni sors”, vagy „terv” beteljesítése a feladata. A pokolba (pontosabban: az *Alvilágba*) utazót a hatalmába kerítő szorongáson túl ontológiai-egzisztenciális kíváncsiság is hajtja-vezeti, amikor alászáll a holtak birodalmába. János vitéz bánatában megy le a „Sötétség országába” (az „Alvilágba”: a halottak országába); útja a temetőtől (Iluska sírjától) a temetőig (a kísértetjárásig) tart. Utazóink sorából a költő Dante

7 Hegel *Esztétikai előadásainak* I. részében Dante allegorizmusát „a perszonifikáció lebegésének” nevezi. Akad. Kiadó, Bp. 1980. 408-409. Idézi Kelemen János: *A Szentlélek poétája*, Bp., 1999., 82.

8 M. Tullius Cicero, *De oratore*, 2, 36, 2

mintha kilógná: rajta kívül mindegyik hősünk *időbeliségben* motivált: eljövendő haza- ill. beérkezésük függ „pokolraszállásuktól” (pontosabban a megérkezésükről való tudásuk függ ettől a kitérőtől). Ókori fiktív utazóink célorientáltan indulnak alvilági útjukra: a – földi – megérkezés biztosításának igénye az, ami ráveszi őket erre a csöppet sem veszélytelen vállalkozásra. Dante megérkezés iránti vágya, „célorientáltsága” azonban nem földi, hanem tulajdonképpen kozmológiai – sőt bizonyos értelemben kozmogóniai. Ókori utazóink, János vitézzel egyetemben, személyükben fiktív-imaginárius utazók, középkori utasunk azonban valóságos személy, aki személyes élete eseménysoraként meséli el túlvilági utazását, szinte mint aki a maga fizikai valójában járt ott. Homéros és Vergilius mesélnek ill. meséltetnek – Homéros az utazó hőst teszi meg elbeszélőnek, Vergilius maga veszi kézbe a narrációt: itt a költő az „elsőkézből” elbeszélő. A *Divina Commedia*-ban a költő az elbeszélő és a hős is egy személyben. (Ezzel valószínűleg a személyes, vagy *perszonális elbeszélés* első instanciájával vagy archetípusával állunk szemben az európai irodalomban.) A továbbiakban elemzendő szövegpárhuzamok és értelmezésük talán hozzásegítenek bennünket annak belátásához, hogy a *Divina Commedia*-ban az újkori európai regény alapzatát lássuk – vagy Oszip Mandelstam meghökkentő, ám telibe találó „meghatározásával”: egy olyan „erőművet”, ami, hogy továbbszöjsem a mandelstami definíciót, az irodalomtörténet *generátoraként* mintegy megtermeli azokat az energiákat, amelyek az elbeszélő műfajok közül a regényt „hajtani fogják”.

Amikor fentebb *irodalomtörténetet* emlegettem, egyúttal arra is szerettem volna utalni, hogy az irodalom története megírható – vagy fogalmazzunk inkább így: elgondolható – valamiféle *Utazások történeteként*. Egy „Utazás-füzérként” – amilyen pl. Cervantes regénye, a *Don Quijote* is. Itt is van Pokol (pl. a hős ketrecben való szállítása az egyik kaland után), van Purgatórium és van Paradicsom. Az *Utazások történeteként* elgondolt irodalomtörténet hatóköre a hősepikától az újkori regényig terjedne, vagyis az elbeszélő műfajokat reprezentálná. Krúdy vagy Szolzsenyicin, Petronius *Satyricon*-ja vagy a *Svejk, a derék katona kalandjai a világháborúban* – az utazás, úgy látszik, ebben a műfajban nem úszható meg.

Az irodalomtörténetírás egyik instanciája Dante *Isteni színjátéká*-ban poétikai természetű. Ezen azt értem, hogy költői fogások vagy technikák a helyzetre szabott alkalmazásának köszönhetően egy olyan jelenség vagy forma keletkezik, ami a költői alkotáson belül irodalomtörténeti relevanciára tesz szert. Dante kozmogóniája a költő vállalkozása, az antikvitás utáni irodalomtörténet megteremtése. A *Pokol* 4. énekének 82-102. sorairól van szó, ahol, Szilágyi János Györgyöt idézve: „Ovidius a 3.helyen szerepel,

Augustus császár non-person.”⁹ Az *Aeneis* VI. énekének elbeszélője a történő és megtörténendő történelmet vizionálja, az *Inferno* elbeszélő-szerzője azonban nem „történelmet” ír itt, hanem az *irodalom történetét*. Tudjuk, hogy mind az *Aeneis*, mind a *Commedia* keletkezése a szerzők korabeli „politikai szerepvállalásával” áll szoros kapcsolatban. Dante pokolraszállásának perszonális jellegét az a körülmény is hangsúlyozza, sőt garantálja, hogy a szerző nem fiktív elbeszélői alakot alkalmaz elbeszélő gyanánt, hanem saját személyét (Vergiliusnál a történelemre vonatkozó jóslatot nem is Aeneas – az alvilágjárás hőse – nyilatkoztatja ki, hanem Ankhísés, a hős halott apja): ő maga ereszkedik le a mélybe, *nem bízza másra a dolgot*. Ehhez hasonló fogással majd Puskinnál találkozhatni: a *Borisz Godunov* történetíró-szerzetesétől a szerző egyszerűen elveszi a kenyerét (valahogy megint az irodalomtörténet/íráshoz érkezünk el...). Puskin a krónikaíró figurájának dekonstrukciójával egyidejű újra-felépítése révén megrendíti a szerző és a történetíró (elbeszélő) Karamzinnál (és Tacitusnál) még egységes és oszthatatlan pozícióját. A két státusz a puskini „történet-írás” („történet-költés”) által szétválik és élesen elkülönül egymástól. A költő krónikásától elorozza mindentudását, és azt magára ruházza – ezzel nyomban a *történet egyedül autentikus (meg)írójává* avatva magát. A költő ezzel a fogásával önmagát emeli krónikása helyébe. A történetírói pretextus – és státusz – *újrateremtve* épül be a drámaszövegbe.

Az „irodalomtörténet-írás” egy másik fajtáját Danténál, mint említettem, hatástörténeti vonatkozásúként lehetne definiálni. Ha pontosak akarunk lenni, nem feltétlenül muszáj direkt „hatást” feltételezni; annak ellenére nem, hogy 1806-ban Döbrentey Gábor elkészítette a *Commedia* magyar fordítását.¹⁰ Dante platonizmusát, amit Petrarca fog kiaknázni a *Canzoniere*-ben, nálunk pedig majd Balassi Bálint, hogy csak két példát említsek a poszt-dantei irodalmi hagyományból, Kelemen János nyomán nevezhetjük „dantei filozófiának”.¹¹ A *János vitéz* 13. énekétől – tehát az elbeszélő költeménynek épp a közepétől – kezdve a mű végéig makacsul jelen van a Dante–Beatrice párhuzam, és egyéb konkordanciák, analógiák is, természetesen, szépen elrendezve az elbeszélő költemény szövetén. A hol tisztán tematikus, hol tematikus-motivikus megfelelések a pretextusokkal a *János vitéz*-ben a „nem mindig *ott*, de mindig *úgy*” alapon vannak szétterítve. Petőfi alapvetően az *Odysszeia* és a *Commedia*

9 I. Ókortudományi Konferencia, Visegrád, 1993. Sz. J. Gy.: „A komédiaíró Ovidius”

10 Ami kéziratban maradván, nem valószínű, hogy eljutott Petőfihez. Ám ha meggondoljuk, hogy Petőfi zavarbaejtően művelt volt, számos nyelven tudott, éppenséggel föltételezhető, hogy akár eredetiben is lapozgatta a *Commediá*-t. Lapozgatta vagy nem, a jelen probléma szempontjából irreleváns: János vitéz Dantétól függetlenül is bejárta a maga útját.

11 Kelemen János: i.m. Uő.: *A filozófus Dante. Művészet- és nyelvelméleti expedíciók*. Atlantisz, Bp., 2002.

egyres motívumaival teríti be a *János vitéz*-t (a dolgozat végén a mellékelt táblázatban részletesen láthatjuk az egyes megfeleléseket). A 13-15. énekek Franciaországa az *Odysseia* mesebeli, gond és munka nélkül élő phaiákok szigetét idézi fel, elsőnek mindjárt két, egymásra épülő motívummal: a hosszú útról érkezett titokzatos idegen, (1) miután a király kinyilvánította, hogy szívesen a vejéül fogadná, (2) elmeséli a történetét, hogy miképpen került oda, ahol most van. Ezután további allúziók (megfelelések) következnek: a király elbocsátja a hőst, feltarisznyálja, hajót is ad neki, a hős elhajózik, hajótörést szenved, majd megérkezik haza, a falujába. Odysseustól eltérően János vitéz alvilágjárása a történet e pontján, Iluska sírja fölött kezdődik (ez az első instanciája a „nem mindig *ott*, de mindig *úgy*” elvének, mely elv alapján Petőfi a pretextusból kölcsönvett motivikus-tematikai megfeleléseket szétosztja a *János vitéz* szövegében – itt például „megkeveri” az események sorrendjét: előbb a „phaiákok” következnek, azután a „*Neküia*”). A 18. énektől kezdve formálódik meg és fokozatosan erősödik meg az Iluska-Beatrice párhuzam – Iluska válik János vitéz számára ugyanazzá, ami Danténak Beatrice: a teljesség megismerése, azon belül az első állomás, a pokolraszállás motivációja. A 19. éneken hősünk „egy sötét erdőbe” tér – idézzük föl a *Divina Commedia* híres kezdősorait:

„Az emberélet útjának felén
egy nagy sötétlő erdőbe¹² jutottam,
mivel az igaz utat nem lelém.
Ó, szörnyü elbeszélmi mi van ottan,
s milyen e sűrű, kúsa, vad vadon:
már rá gondolva reszketek legottan.
A halál sem sokkal rosszabb, tudom.”

A 20. énektől János útja a pokolban folytatódik. Előzőleg, még a 17. éneken van egy előreutalás a köevő óriások birodalmára: „Így ült egy darabig *némán merevedve*.” A „némán merevedve” kifejezés elliptikus vagy enallagés szerkezetnek fogható fel, amennyiben itt a „kővé meredt” állapotról van szó. A kő, vagyis a szikla, ami az óriások tápláléka és királyuk halálának eszköze egyben, éppen hősünknek az óriásokkal folytatott kommunikációja következtében túlvilági, vagy inkább halálos jelentésréteggel ruházódik fel (sírkő, sírbolt; élettelen tömeg; gyilkos eszköz; kőzet, ami a föld belsejének – a pokolnak – építőeleme). Mindez önmagában talán nem tűnik többnek tetszetős spekulációnál, csak hogy az előrehaladó szöveg mintha teljes egészében kigöngyölítené ezt az implikált jelentést. Az óriások birodalma Odysseusék két kalandját idézi föl: a Kyklópeia-t és a laisztrügónokat (utóbbiak

12 „Mi ritrovai per una selva oscura”, *Inferno*, I. 2.

köszikla-szerű óriások, és Odysseus beszámolója szerint ők is kedvelték az emberhúst). A 21. énekben János vitéz a „Sötétség országában” (a tényleges Pokolban) találja magát, ahol egy óriás segítségével bánik el a boszorkákkal (ez a kérők leölésének jelenetére emlékeztet, amikor Odysseust a fia segíti), majd a „Purgatórium” következik: „János vitéz egy nagy hegy tetején jára, / Hogy a kelő hajnal rásütött arcára...”, ill. egy utolsó utazás következik: „Átszállít-e engem tenger más partjára?” – kérdi az öreg halásztól, majd az óriása elviszi a Paradicsomba („Tündérországba”), ahová egy *hármás* kapun át juthat csak be: 3 medve, 3 oroszlán és 1 sárkánykígyó várja a Tündérorság bejárata előtt (Dante, *Pokol*, 1. 32-49.: 3 fenevad – párduc, oroszlán, farkas – várja a hős-szerzőt a Pokol bejárata előtt. Végezetül egy utolsó finom, leheletvékony allúzió az *Odysseiá*-ra: „Meg nem futamodtak tőle a tündérek...” az egy szál lombba öltözött Odysseus megjelenésére a phaiák lányok szétrebbennek, csak Nausikaá marad ott az idegennel.

A *János vitéz* költője merészen és szabadon kezeli pretextusait – azt választ ki belőlük, amire az elbeszélésnek szüksége van; kissé sommásan talán azt mondhatjuk, hogy az *Odysseia*-ból inkább a motívikát használja, keveri el a saját szövegébe, míg a *Commediá*-ból inkább a költői koncepció egyes kulcs-részeit „emeli el” magának, így Beatricét mint a pokolraszállás motivációját (ez aztán végig megmarad a *János vitéz*-ben), ill. magát a pokolraszállás tematikáját – amelynek a felépítése, szerkezete szemantikailag „rímelt” a dantei megvalósításra. Van egy harmadik elem, amely Danténál és Petőfinél egyaránt kulcsszerepet játszik: ez a *rózsa-motívum*. A rózsa-szimbolika központi jelentőséget kap az *Isteni színjáték*-ban. A rózsa-motívumot illetően itt most a *János vitéz* és a *Színjáték* legfontosabb előfordulási helyeinek összevetésére szorítkozom. Petőfi költeményében első alkalommal a 14. énekben, a francia király udvarában („a phaiákoknál”) fordul elő a motívum (kurzív kiemelések az idézetben tőlem):

Ez a kis leányzó volt az én örömem,
Az egyetlen rózsa *tüskés* életemen.

Az *Isteni színjáték*-ban a rózsa szó először a *Paradicsom* XIII. énekében jelenik meg:

Mert gyakran láttam télen át kiszáradt,
vad és töviskes, puszta csipkebokrot:
és később nyílra rajta rózsaszálat!

Danténál a szeretett Hölgy mintegy a példabeszédébe szövi bele, Petőfinél a hős-narrátor a szeretett Hölgy allegóriájaként jeleníti meg a *rózsát*. Mindkét helyen tüskék (tövises) között bújjik el a virág.

Petőfinél ezután a 18. ének végén tűnik elő újra a rózsza:

A sírhalom felett
Egyszerű kis rózsabokor nevelkedett.
Leszakította a virágszálat róla,
Elindult s mentében magában így szóla:
„Ki porából nőttél, árva kis virágszál,
Légy hűséges társam vándorlásaimnál;
Vándorlok, vándorlok, a világ végeig,
Míg kívánt halálom napja megérkezik.”

Danténál legközelebbi előfordulása a *Paradicsom* XXIII. énekében:

„[...]”
miért nem nézed a sok szép virágot,
amelyek Krisztus napjától bimbóznak?
Itt van a rózsza, melyben amaz áldott
ige testté lőn; s liljomok, amellyek
illata vitte jóra a világot!”

Az allegória egyértelmű: a rózsza Mária, az „áldott ige”, mely „testté lőn”: Krisztus, a „liljomok” pedig az apostolok.

(Petőfi) 22. ének:

Vándorolgatott az én János vitézem,
Meggyógyult már szíve a bűtől egészen,
Mert mikor keblén a rózsaszálra nézett,
Nem volt az többé bű, amit akkor érzett.
Ott állott a rózsza mellére akasztva,
Melyet Iluskája sírjáról szakaszta,

(Dante) XXX. ének:

És ha alját ily fények öntözik meg,
gondolhatod, mily tágra nyíl a Rózsza,
s mily messzeségét borítja az égnek.

(Petőfi) 27. ének:

Hogy belépett János vitéz ez országba,

Mindent, amit látott, csodálkozva láta.
A rózsaszín fénytől kápráztak szemei

(Dante) XXX. ének:

Nincs ott hatása távolnak s közelnek;
e hely közvetlen az Isten kezében,
s a Természet törvényi szünetelnek.

Az örök Rózsa arany közepében
mely fejlődik, fészlik, és a szent Tavaszba
illatát küldi dicséret fejében:

(Petőfi) 27. ének:

Hát az élet vize volt ez a tó itten,
Mindent föltámasztó, ahova csak cseppen.
Iluska porából nőtt ki az a rózsa,
Igy halottaiból őt föltámasztotta.

(Dante) XXXI. ének:

Ekként élém mint fehér rózsa támadt
az égi sereg, melyet földi létben
Krisztus, vérével jegyzett el magának;
de a *másik*, mely öröktől az égben
száll, látva s zengve Azt, kinek szerelme
gyűjtja s jósága táplálja, hogy égjen,
mint méhek raja a virágkehelybe
leszáll egy percre; aztán vissza onnan,
hol méze ízét érleli, a sejtbe:
a nagy Virágba, hol ezer szírom van,
leszálltak előbb, visszaszálltak aztán
szerelmük felé, örök-égi szomjban.
Élő láng fénylett mindeniknek arcán;
egy szárnyuk arany, s oly fehér a másik,
hogy semmi hó sem éri utol azt tán.
Amint leszálltak a virág-nyilásig,
szerelmet szórtak szíromról szíromra
s békét, mit fenn szereztek szárnycsapásik.
S nem szállt e szárnyak millió gomolyja
virág és ég közt föld madara-képen,

hogy a fényt s látást eltakarta volna;

(Petőfi) 27. ének:

Tündérországnak egy tó állott közepén,
János vitéz búsan annak partjára mén,
S a rózsát, mely sírján termett kedvesének,
Levette kebléről, s ekkép szólítá meg:
"Te egyetlen kincsem! hamva kedvesemnek!
Mutasd meg az utat, én is majd követlek."
S beveté a rózsát a tónak habjába;
Nem sok híja volt, hogy ő is ment utána...
De csodák csodája! mit látott, mit látott!
Látta Iluskává válni a virágot.
Eszeveszettséggel rohant a habokba,
S a föltámadt leányt kiszabadította.
Hát az élet vize volt ez a tó itten,
Mindent föltámasztó, ahova csak cseppen.
Iluska porából nőtt ki az a rózsza,
Igy halottaiból őt föltámasztotta.

(Dante) XXXIII.

„Óh, szűz Anyánk, leánya ten Fiadnak,
teremtményeknél nagyobb és szerényebb,
ős célja az örök határozatnak:
természetünket a te tiszta lényed
megnemesíté, úgy, hogy a Teremtő
teremténnyé lett benned, s szent erényed
méhedben felgyújtá a tisztelendő
szerelmet, melynek örök melegébül
a Béke e *Virága* volt kelendő.

Figyelemreméltó, hogy mind a *Színjáték*-ban, mind a *János vitéz*-ben a nagy találkozás előtt ill. közvetlenül utána a Rózsza egyszer csak mintha „átalakulna” *virággá* [*fiore*]. Petőfi hőse *rózsát* dob a tündérországi tó közepébe, ám „virágot lát”, amikor a rózsza Iluskává változik. János vitéz szerelmesének tündérországi feltámadása az élet vizében egyfelől és Dante Alighieri istenlátása a túlvilági Paradicsomban másfelől így egymás metaforájává válik a rózsza-szimbolika lebegtetése révén. Az Iluska sírjáról szakasztott rózsaszál testté lőn az élet

vizében:

„Itt van a rózsa, melyben amaz áldott ige testté lőn.” És ott, akkor testté lőn a rózsa, mert abból Iluska feltámadta. Az áldott ige vitézünknel Iluska neve, a testté válás pedig Iluska feltámadása. A kimondhatatlan dantei poétikája – „a költő imádottjának, Beatricének a képével egybeolvadó teológia”¹³ – így teremődik újjá és lebeg Petőfi *János vitéz*-ével.

13 Hegel, i. m., 408-409.

A János vitéz és pretextusai (az *Odysseia* és az *Isteni színjáték*) közötti motivikus
megfelelések

János vitéz		Pretextus(ok)
13. ének	A francia király Jancsihoz akarja adni a lányát	Alkinoos, a phaiákok királya Nausikaát Odysseushoz adná feleségül
14. ének	Kukorica Jancsi a francia király udvarában elmeséli a történetét	Odysseus elbeszélései Alkinoosnál, a phaiákok udvarában
15. ének	A francia király elbocsátja János vitézt	Alkinoos elbocsátja Odysseust
16. ének	János vitéz elhajózik Franciaországból	Odysseus elhajózik a phaiákoktól
17. ének	Hajótörés; „Hol van, Iluska, hol?” felelt a menyecske, 'Szegény Jancsi bácsi!... hát el van temetve.'”	Hajótörés
18. ének	Iluska sírjánál	Beatrice: motiválja Dante pokoljárását
19. ének	„Csupán magát vitte a megunt életet, Vitte, vitte, vitte egy sötét erdőbe.” Odysseus: „sokattűrt”, szenvedett, fáradt, kínok~fáradalmak stb.	<i>Pokol</i> , I, 1-7. „Az emberélet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni mi van ottan, s milyen e sűrű, kúsza, vad vadon: már rá gondolva reszketek legottan. A halál sem sokkal rosszabb, tudom.”
20. ének	Óriásországban (kősziklaevő óriások)	Kyklópeia. Laisztrügónok (kőszikla-szerű óriások)
21. ének	Sötétség országa; János vitéz és egy óriás elbánik a boszorkákkal	Alvilág/Pokol (halottak országa) Odysseus a fiával megöli a kérőket
22. ének		
23. ének	„János vitéz egy nagy hegy tetején jára, / Hogy a kelő hajnal rásütött arcára...” „Átszállít-e engem tenger más partjára?”	Purgatórium Purgatórium
24. ének		
25. ének	3 medve, 3 oroszlán, 1 sárkánykígyó, a Tündérország bejárata előtt	Dante, <i>Pokol</i> , 1. 32-49. 3 fenevad (párduc, oroszlán, farkas), a Pokol bejárata előtt;
26. ének	Tündérország	A Paradicsom
27. ének	Tündérország: „Meg nem futamodtak tőle a tündérek...”	Odysseustól a phaiák leányok igen

(*János vitéz*, 18-22. énekek: a hős elalszik a síron, bemegy az erdőbe, onnét a sötétség országába, majd fölébred a temetőben)